

OILA – AXLOQIY QADRIYATLAR BESHIGI SIFATIDA

Shohista Farhodjon qizi Mavlonova

O‘zbekiston Milliy Universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti

“Amaliy etika” yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

E-mail adress: shohistamavlonova04@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada oila, axloq, qadriyat tushunchalarining tub mohiyati va oiladagi axloqiy qadriyatlarning qanday shakllanishi kerakligi, bu qadriyatlar oiladagi farzandning kelajagi, uning komil inson bo‘lib yetishishida qanchalik darajada muhim omil bo‘lib xizmat qilishi haqida so‘z yuritiladi. Axloqiy qadriyatlarning barcha jabhada eng muhim omil ekanligi, oilada farzandlarga bu borada yetarlicha bilimlar berilishi kerakligi yoritiladi.

Kalit so‘zlar: oila, jamiyat, saodat, axloq, tarbiya, qadriyat, milliy, komil, yuksak, mahalla, ta‘lim, poydevor.

АННОТАЦИЯ:

В данной статье говорится о фундаментальности понятий семьи, этики, ценностей и о том, как должны формироваться моральные ценности в семье, насколько важны эти ценности для будущего ребенка в семье. Подчеркивается, что моральные ценности являются важнейшим фактором во всех аспектах, и детям в семье следует давать достаточные знания в этом отношении.

Ключевые слова: семья, общество, счастье, мораль, воспитание, ценности, национальное, совершенное, высокий, район, образование, фундамент.

ABSTRACT:

This article talks about the fundamental nature of the concepts of family, ethics, value and how moral values should be formed in the family, how important these values are in the future of the child in the family, and how important they are in his development into a perfect person. It is highlighted that moral values are the most important factor in all aspects, and children should be given sufficient knowledge in this regard in the family.

Keywords: family, society, happiness, morality, education, value, national, perfect, great, neighbourhood, education, foundation.

Oila muqaddas urf – odatlarimizni saqlaydigan tarbiya o‘chog‘idir. Yoshlarning ma‘naviy qiyofasi, ularning xatti–harakatlari, xulq–atvorlari dastlab oilaviy munosabat madaniyatida ifodalanadi. Oilaviy munosabat madaniyati nima? Bu – oilada insonga hos

va mos sharoitlarni yaratish, oilaning vazifalarini to'la bajarish, oilaviy turmush tarzini to'g'ri shakllantirish, oila a'zolarining xulq – odobi, dunyoqarashi, mafkurasini, oilaviy hayotning davomiyligini ta'minlashdir.

Mustaxkam oila mustaxkam jamiyatning asosidir. Shunday ekan jamiyat oilalarni mustaxkamlash, oilaviy munosabatlar madaniyatini takomillashtirishga alohida e'tibor berib kelmoqda. Oila, jamiyat va davlat bilan o'zaro bog'liq bo'ladi va ular bilan bir vaqtda rivojlanib boradi. Oila nafaqat axloqiy balki, demografik, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va boshqa muhim funktsiyalarni bajaradi. Shuning uchun jamiyat va davlat oilaning farovon bo'lishidan manfaatdor bo'ladi.

Oila – hayotning abadiyligini ta'minlovchi muqaddas maskan. Oila – kishilik jamiyatining ijtimoiy poydevoridir. Unda jismonan sog'lom, ma'nan barkamol, axloqan pok va yuksak madaniyatli insonni voyaga yetkaziladi. Oila hayotining asosiy maqsadi aholini qayta tiklash va bolalar tarbiyasidir. [1]

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev o'z nutqida oilaga shunday ta'rif berib o'tadi: “O'zbek xalqi azaldan oilaga muqaddas qadriyat sifatida qaraydi. Xalqimizda “Vatan ostonadan boshlanadi”- degan naql bor. O'sha ostonaga bizning mo'jazgina oilamiz deb bilaman. Bizga bolalik chog'larimizdan boshlab oilaning qanchalar muqaddas dargoh ekanligi, farzandning ulg'ayib, kamol topishida, tarbiyasida uning roli qanchalar muhim ekanligi haqida o'rgatib kelishgan. Oilaning qay darajada saodat maskani ekanligi to'g'risida Davlatimiz rahbarining so'zlariga e'tibor qaratsak: “Oila – mehr va baxt qo'rg'oni. Oila bor ekan, farzand degan bebaho ne'mat bor, insoniy qadr – qimmat va ma'naviyat bor. Oilaviy baxt bu – eng ulug' saodatdir”. [2]

Axloq – kishilarning bir-biriga, oilaga, jamiyatga bo'lgan munosabatlarida namoyon bo'ladigan xatti-harakatlari, xulq-atvorlari, odoblari majmui. Zamon jadallashib bormoqda. Hozirgi kunda maktab o'quvchilarining kundaligi ham onlayn formatda ekanligini ko'rmomodamiz. Biz maktabda o'qigan paytimizda kundalik daftarimizning pastki qismida “ xulqi “ deb yozilgan joy bo'lar edi va unga ustozlarimiz bir hafta davomida xulqimiz qanday bo'lganligini yozib berishardi. “A'lo”, “Namunali”, “Yaxshi”, “Qoniqarli” kabi darajalar bilan belgilanar edik. Men kabi kundalik daftar tutgan yoshlar axloqning ilk ko'rinishini “xulq” tushunchasi bilan mana shu paytda anglagan bo'lsak ajab emas. Bugun esa ulg'ayib uning asl ma'nosini va har jabhada eng muhim tamoyil ekanini o'rgandik. Axloq haqida Genrix Geyn: “ Axloq qalbning aqlidir”, Gyugo Viktor Gari esa: “Axloq haqiqatlarning gullashidir”,-deydi. Atrofimizda “Axloqingizni go'zal qiling”,-degan so'zlarni ko'p bora eshitamiz. Axloqni har narsadan ustun qo'yadilar. U insonlar ichida men ham borman. Zotan, men ham axloqni ilmdan ham ustun qo'yuvchilar safidaman. Shu paytda Aristotelning fikri yodimga tushdi: “ Kim ilmlarda ilg'or bo'lsa, lekin axloqda ortda qolsa, oldinga qaraganda ko'proq ortga ketadi”. Bir do'stim menga shunday degan edi: “Insonlarga ularning axloqi bilan emas, o'z axloqing bilan muomalada bo'l”. Birinchi bora eshitganimda yaxshi anglamadim,

ammo keyin yaxshigina tushundim va hayotimda doimiy qo'llaydigan bo'ldim. Bir inson sizga yaxshi axloq bilan muomala qilmasa, "Salomingga yarasha alik",-deb siz ham unga xuddi u sizga qilgani kabi muomala qilmang, shu qadar go'zal axloq bilan muomala qilingki, o'zining sizga qilgan axloqsizligidan uyalsin va xulqini yaxshi tarafga o'zgartirsin. Axloq va tarbiya tushunchalari bir-biriga juda bog'liq tushunchalardir. Tarbiya to'g'risida faylasuf olimi L.Muhamedjanovning fikricha: "Tarbiya – avlodlararo ijtimoiy-tarixiy va hayotiy tajribani uzatishga xizmat qiladigan, oila, ta'lim muassasalari, ijtimoiy, siyosiy va boshqa tashkilotlar, OAV va boshqa ta'siri ostida jismonan sog'lom, ma'nan barkamol insonni shakllantirish va takomillashtirish jarayonini anglatuvchi tushuncha. [3]

Qadriyat – voqelikdagi muayyan hodisalarning umuminsoniy, ijtimoiy-axloqiy, madaniy va ma'naviy ahamiyatini ko'rsatish uchun qo'llanadigan tushuncha. Qadriyat deyilganda, inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan, millat, elat va ijtimoiy guruhlarning manfaatlari va maqsadlariga xizmat qiladigan va shu tufayli ular tomonidan baholanib qadrlanadigan tabiat va jamiyat ne'matlarini, hodisalari majmuyini tushunmog'imiz lozim. Qadriyatlar har bir millatning o'tmishi, buguni va kelajagini namoyon etuvchi bamisoli bir ko'zgu. Har bir xalqning o'z qadriyatlari bo'ladi, albatta. Bizning o'zbek xalqimizning ham bir-biridan go'zal qadriyatlarimiz bor. Ular bizning qon qonimizga singib ketganki, agar birortasida eksiklik ko'rsak yoki his qilsak g'alati bo'lib ketamiz. Masalan, bizda keksalar doim hurmatda bo'ladilar. Bu buyuk qadriyatlarimizdan biri. Agar ko'chadami, uydami, qayerda bo'lsa ham keksa insonlarga hurmatsizlik qilinganining guvohi bo'lib qolsak jim turmaymiz. Hurmatsizlik qilgan insonga tanbeh beramiz. "Menga nima?",-demaymiz hech qachon. Doim boshqalarni haqida ham qayg'urib yashaymizki, bu ham biz uchun qadriyat darajasiga chiqqan. Nafaqat butun xalqning, balki oilalarning ham qadriyatlari bor. Shunday oilalar borki, dasturxon atrofiga barcha yig'ilmaguncha, hech kim ovqatga qo'l uzatmaydi. Umumiy xalqimizning qadriyatida esa kattalar boshlamasidan oldin ovqatga qo'l uzatilmaydi. Bu ham go'zal axloq ila yoshi katta insonlarni hurmat qilmoqdir.

Xalqimizda: "Oila – qadriyatlar beshigi", "Mahalla – qadriyatlar beshigi",-degan jumlar bor. Biz bolalik chog'imizdanoq barcha qadriyatlarni eng ko'p oilamizdan, mahallamizdan o'rganamiz. Shu sababli mana shunday jumla paydo bo'lgan bo'lsa ajab emas. Qadriyat deyilganda faqat turmush tarzimizdagi axloqiy odatlarimiz bilan cheklanib qolmasdan, milliy tilimiz, bayramlarimizni ham ayta olamiz. Tilimiz ham qadriyatimizdir. Navro'z bayramimiz qancha yillardan beri qadrlanib, nishonlanib kelinadi. Biz tug'ilishimiz bilan onamizning allasini qalbimizga jo qildik. Onamiz bizga o'z tilimizda alla aytdiki, eng qadrli so'zlarimizni tilimizda so'yladik. Insonga o'zligidan, tilidan qadrliroq boshqa narsa bo'lmasa kerak. Qadriyatlarimiz bizning o'zligimizdir.

Oila – axloqiy qadiyatlar beshigi sifatida. Biz yuqorida oila, axloq, qadriyat tushunchalarining barchasiga ta'rif berdik, angladik. Endi esa oilada axloqiy qadriyatlarning shakllanishi haqida so'z yuritamiz. So'z mulkinging sultoni bo'lgan Alisher Navoiyning kichik bir misralari bor:

“Tug'ib tashlab bilan bo'lmas bola, bo'lg'ay balo sizga,
Vujudi tarbiyat topsa, bo'lur ul rahnamo sizga.
Temirchining bolasi tarbiyat topsa, bo'lur olim,
Buzilsa xulqi, Luqmon o'g'li bo'lsa, bo'lg'usi zolim”.

Farzand dunyoga kelganida eng boshlang'ich tarbiyani oiladan oladi. Qadriyatlarni ham, axloqni ham, yaxshilig-u yomonlikni ham oiladan o'rganadi. Hali mahallaga, maktabga chiqishidan oldin ham dunyo haqidagi, odamlar haqidagi ilk tasavvurlarini oilasidan oladi. Kelajakda qanday inson bo'lishini eng birinchi o'rinda ota-onasi bergan tarbiya hal qiladi. Shuning uchun ham barcha axloqiy qadriyatlar oilada shakllanadi, deb aytmoqdamiz. Maktabda ustozlarimizdan, ko'chada otaxon va onaxonlarimizdan “Qush uyasida ko'rganini qiladi”,-degan so'zni bir marta bo'lsa ham eshitmagan yoshlar bo'lmasa kerak.

Oilaning mustahkam bo'lishi, oila a'zolarining axloqiylik darajasi undagi muhitga bog'liq. Qaysi oilada sog'lom muhit hukm sursa, uning ravnaqi, baxtliligi ta'minlangan bo'ladi. Bu maqollar-u hikmatli so'zlari barchasi haqiqatdir. Barcha tarbiya va ta'limning bosh poydevori oiladan boshlanadi. Zero, Birinchi Prezidentimiz Islom Karimovning shunday so'zlari bor: “Muxtasar ayganda, hammamizga ayon bo'lishi tabiiyki, oila sog'lom ekan – jamiyat mustahkam, jamiyat mustahkam ekan – mamlakat barqarordir”. [4]

Jadid adabiyoti namoyondalari ham eng ko'p oila mavzusiga, farzand tarbiyasi uning roli naqadar katta ekanligiga doir ko'pgina asarlar yaratganlar. Ular orasida Mahmudxo'ja Behbudiyning “Padarkush” asariga e'tibor bersak, ota ilm-u ziyoda uzoq, faqat pul topish dardidagi bir inson edi. Xo'sh, uning farzadiga tarbiya berishga, nasihat qilishga xohishi yoki vaqti bor edimi? Yo'q! Mana shu uchun ham farzandi kattalarni hurmat qilish, yomonlik qilmaslik, harom ichimliklar ichmaslik kabi oilada o'rgatiladigan nasihatlardan bexabar qoldi va yomon ishlar qildi. Afsuski, bunday holatlar hozirgi kunda ham talay ekanligiga guvohmiz. Pul topish dardida yurgan ota farzandining tarbiyasi haqida o'ylab ham ko'rmayapti, ona esa uyda bo'lishiga qaramasdan telefondan yoki uy ishlaridan bo'shamayapti. Bola tarbiyani uyidan ololmayapti, ko'chadan qidirmoqda. Buning oqibatida zararli illatlar avj olib bormoqda. Voyaga yetmagan yoshlar orasida o'g'irliklar, jinoyatlar kuzatilmoqda. Buning eng tubida oilada vaqtida qaratilmagan e'tibor va berilmagan tarbiya deb aytish mumkin. Hozirgi kunda zamonaviy oilalardagi eng katta muammoni ijtimoiy tarmoqlar deb aytishimiz mumkin. Ularning foydalari-yu zararlari haqida juda ko'p bahs-munozaralar bo'lmoqda. Ammo barchamizga ma'lum, ularning ham foydasi, ham zarari bordir va

buni muhofaza qilish ham ota-onaning vazifasi deb bilaman. Telefondagi zararli o'yinlar oqibatida kichik yoshdagi bolalarning miyasi zaharlanmoqda. Ular o'yinning ichiga kirib ketmoqdalar, o'yindagi qahramonlarga taqlid qilmoqdalar. Bularning oldini olish, ularni to'g'ri yo'lga davat qilish ham ota-onalarning qo'lidadir.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bir insonning komil inson bo'lib voyaga yetishida eng muhim rolni oila o'ynaydi. Eng boshlang'ich qadamni ham u qo'yadi. Farzand barcha qadriyatlarni va tarbiyani oiladan oladi. Mavzuning dolzarbliigi ham aslida shu. Hozirgi rivojlangan va rivojlanayotgan davrda farzandlar tarbiyasi judayam muhimdir. Ota-onalar ko'chadagi ishlaridan vaqt ajratib, farzandi tarbiyasi uchun qayg'urishi kerak bo'lgan zamondamiz. farzandlarning kelajakda barchaga foydasi teguvchi yaxshi fazilat egasi bo'lishiga ham o'sha biz so'z yuritayotgan oila sabab bo'ladi. Shunday ekan, farzand dunyiga kelishi bilan, balki hali dunyga kelmasidan avval uning tarbiyasi boshlash va unga barcha axloqiy, go'zal qadriyatlarimizni singdirmog'imiz kerakki, o'z ilmi bilan, ziyosi bilan, komilligi bilan yurtimizning asil farzandi bo'lsin.

REFERENCES:

1. M.A.Nurmatova, L.A.Muhammadjonova. Ma'naviyatning axloqiy asoslari. T.: "Universitet", 2013.-113-b
2. https://uza.uz/oz/posts/zamonaviy-bilim-va-yetakchilik-qobiliyatiga-ega-xotin-qizlar-millatimizning-oltin-fondi_247069
3. L.A.Muhammadjonova "Jamiyat, axloq va qadriyatlar falsafasi" Toshkent.Olam Nashriyoti 2023y 201-bet
4. I.A.Karimov. Yuksak manaviyat – yengilmas kuch. T., "Ma'naviyat", 2008, 58-bet
5. Лалихон Ашуралиевна Мухамеджанова, & Комил Кадинович Инаков (2023). РОЛЬ ПРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ СЕМЕЙНЫХ РАЗВОДОВ. Academic research in educational sciences, 5 (NUU Conference 2), 8-18.